

TARBIYA JARAYONIDA OILA MAHALLA HAMDA TA'LIM MUASSASALARINING ROLI

Surmaxon Ismoilova Amonovna¹, Qosimova Zumradxon Zokirjon qizi²

¹“UNIVERSITY OF ECONOMICS AND PEDAGOGY” NOTM Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrası dotsenti,

²“UNIVERSITY OF ECONOMICS AND PEDAGOGY” NOTM Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi sirtqi bo'lim 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15360125>

Annotatsiya. Ushbu maqola farzand tarbiyasida oila, ta'lim muassasalari va mahallaning o'zaro hamkorligining ahamiyatini ko'rib chiqadi. Maqolada uzluksiz ta'lim tizimi doirasida oilaning, ta'lim muassasalarining va mahallaning farzand tarbiyasidagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, oila va ta'lim muassasalarining hamkorligi, mahalla bilan o'zaro aloqalar va ijtimoiy rivojlanishga qaratilgan tadqiqotlar natijalari taqdim etiladi. Empirik tadqiqotlar va amaliy misollar orqali, bu uch tomonlama hamkorlikning farzandning ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga qo'shgan hissasi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Farzand tarbiyasi, uzluksiz ta'lim, oila, mahalla, ta'lim muassasalari, hamkorlik, ma'naviy tarbiya, ijtimoiy rivojlanish, axloqiy qadriyatlar.

Аннотация. Данная статья рассматривает важность сотрудничества семьи, образовательных учреждений и общины в воспитании детей. В статье анализируются роль семьи, образовательных учреждений и общины в воспитании детей в рамках непрерывной системы образования. Также представлены результаты исследований, посвященных сотрудничеству семьи и образовательных учреждений, а также взаимодействию с общиной, направленные на социальное развитие. Через эмпирические исследования и практические примеры показано влияние такого трехстороннего сотрудничества на морально-этическое развитие детей.

Ключевые слова: Воспитание детей, непрерывное образование, семья, община, образовательные учреждения, сотрудничество, моральное воспитание, социальное развитие, этические ценности.

Abstract. This article discusses the importance of collaboration between family, educational institutions, and the community in child upbringing. It analyzes the role of the family, educational institutions, and the community in child upbringing within the framework of the continuous education system. The article also presents the results of research on the cooperation between the family and educational institutions, as well as their interaction with the community aimed at social development. Through empirical studies and practical examples, it demonstrates the contribution of this three-way cooperation to the moral and ethical development of children.

Keywords: Child upbringing, continuous education, family, community, educational institutions, collaboration, moral education, social development, ethical values.

Ta'lim tizimining uchta asosiy bo'g'ini — oila, ta'lim muassasalari va mahalla — bir-birini qo'llab-quvvatlashi va o'zaro samarali hamkorlikda faoliyat yuritishi farzand tarbiyasining muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi. Shuning uchun, bu hamkorlikning o'rni va ahamiyatini to'g'ri baholash, mavjud tajribalarni o'rganish va ijtimoiy tadqiqotlar asosida yangi

yondashuvlarni ishlab chiqish zarur. Ushbu maqola nafaqat nazariy yondashuvlar, balki empirik tajribalar orqali ham bu masalalarni yoritishga harakat qilamiz.

Farzand tarbiyasi — bu nafaqat oila, balki jamiyatning har bir a'zosining mas'uliyatini o'zida mujassam etgan ulkan jarayondir. Hozirgi kunda farzand tarbiyasini amalga oshirishda oila va ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorligi alohida ahamiyat kasb etadi. Ammo bularning barchasi mahalla kabi ijtimoiy muhitdan ajralmasdir. Mahalla, o'z navbatida, o'quvchilarning ijtimoiylashuv jarayonida, axloqiy va madaniy qadriyatlarni o'rganishda katta rol o'ynaydi. Farzand tarbiyasida oilaning va mahallaning tutgan o'rni, ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda amalga oshirilgan yondashuvlar jamiyatning kelajagini shakllantirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston ta'lim tizimida uzluksiz ta'lim modelining joriy etilishi, ayniqsa, bolalar tarbiyasini kompleks va tizimli ravishda amalga oshirishga imkon yaratadi. Ularning tarbiyasi faqatgina ta'lim muassasasida amalga oshiriladigan o'qish jarayoni bilan chegaralanmaydi, balki oilaviy va ijtimoiy makonlarda ham qo'llab-quvvatlanishi zarur. Uzluksiz ta'lim tizimi, o'zining ijtimoiy muhitga moslashganligi bilan, farzandning shakllanishida ta'lim, ma'naviyat va axloqiy qadriyatlarining uyg'un bo'lishini ta'minlaydi.

Bugungi kunda, farzand tarbiyasida oila, ta'lim muassasalari va mahalla o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati yanada ortmoqda. Oila, ta'lim muassasasi va mahallaning o'zaro hamkorligi farzandlarni nafaqat bilimli va ma'naviy jihatdan yetuk, balki jamiyatda ijtimoiy mas'uliyatni anglaydigan shaxslar sifatida tarbiyalashga yordam beradi. Shunday ekan, ushbu maqolada farzand tarbiyasida uzluksiz ta'lim muassasalari, oila va mahallaning o'zaro hamkorligi haqida nazariy yondashuvlar va empirik tajribalar tahlil qilinadi.

Barkamol shaxs tarbiyasini tashkil etish barcha davrlarda jamiyatning muhim talabi va asosiy maqsadi bo'lib kelgan. Tabiiyki, hozirgi kunda ta'lim islohotlari sharoitida ham barkamol shaxs tarbiyasi muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Oilada bolaning to'g'ri tarbiyalashning asosiy shartlaridan biri tarbiyada hamjihatlikdir. Ta'lim tarbiya masalasi murakkab bo'lib, bunday ulkan mas'uliyatli, sharaflilarni oila, mahalla, maktab va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda olib borish muhim o'rin egallaydi. Mamlakatimizda bolalar to'g'risida, onalar haqida g'amxo'rlik qilish chinakam davlat siyosati darajasiga aylanib bormoqda. Keyingi yillarda mazkur masala yuzasidan qabul qilingan qarorlar fikrimizning isbotidir. Tarbiya jarayoni ishtirokchilari sa'yi harakatlarini birlashtirish maqsadida 1993-yilda ishlab chiqilgan “Oila, mahalla va ta'lim muassasasi hamkorligi” Kontseptsiyasi yoshlarni istiqloq g'oyalari sadoqatli, ma'naviy barkamol, vatanparvar qilib tarbiyalashda keng jamoatchilik faoliyatini muvofiqlashtirish borasida dasturulamal bo'ldi. “Bu Kontseptsiyasining asosiy maqsadi yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda o'zbek xalqining boy milliy, madaniy, tarixiy an'analari, urf-odatlar va umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali, zamonaviy pedagogik texnologiyaning ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etish, shaxsni tarbiyalash va uni har tomonlama kamol toptirishning ustuvorligini ta'minlash, ota-onalar, pedagoglar va mahalla faollarining umumiy hamda milliy pedagogik madaniyatni oshirish, respublika fuqarolari orasida milliy mafkuraviy tarbiya ishlarini takomillashtirishdan iboratdir.

Ma'lumki, bola maktabga kelgunga qadar ham, maktabda o'qish davrida ham, asosan oilada tarbiyalanadi. Oila davlatning asosiy kurtagi sifatida bolalarning dunyoqarashi, xulqi va didiga ta'sir ko'rsatishi tabiiy holdir. Oila a'zolarining ma'naviy birligi yoshlarni har tomonlama kamol toptirishning dastlabki va asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Oila, mahalla va ta'lim muassasalari ma'naviy qayta tug'ilishning muhim omili sifatida katta ahamiyatga ega. Darhaqiqat, yoshlar tarbiyasi nafaqat oila yoki ta'lim muassasalari, balki butun jamiyatning muhim bo'g'inidir.

Jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy rivojlanishi bevosita oilaning shakllanishiga, uning o'zaro aloqa shakllariga ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyev: "Oila biz uchun muqaddas. Muqaddasligi shuki, avvalambor, qayerda ishlashidan qat'iy nazar, kim bo'lishidan qat'iy nazar, agar oilada tarbiya, oilada muhit, oilada halollik, munosabat, tarbiyaga alohida e'tibor bermasa, hech qachon natija bo'lmaydi. Shuning uchun men farzandlarimning tarbiyasiga juda katta e'tibor beraman. Har bir farzandimga ham, nevaramga ham alohida o'zimning munosabatim bor. Har bir nevaramning alohida xarakterini bilaman, orzusini, istagini bilaman" – deb ta'kidlab o'tganlar. Bugungi kundagi asosiy, muhim masala oila, mahalla va ta'lim muassasalari jamiyat majburiyatlariga javob beradigan yoshlarni tarbiyalashdir. O'z navbatida oila, mahalla va ta'lim muassasalari shaxs ma'naviyatini shakllantiruvchi omil sifatida yetakchi o'rinda turadi. Darhaqiqat, milliy qadriyatlar uyg'unligida ma'naviy qayta tug'ilish katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, oiladagi keksa odamlarning namunasi bolalar uchun eng muhim omillar bilan namoyon bo'ladigan narsalarni o'rganish zamin bo'ladi.

Empirik tadqiqotlar farzand tarbiyasida oila, ta'lim muassasalari va mahalla o'rtasidagi hamkorlikning samarali bo'lishini isbotlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar nafaqat maktabda o'qishlari, balki oila va mahalla bilan bo'lgan aloqalari orqali ham tarbiyalanadilar. O'zbekiston va boshqa mamlakatlarda olib borilgan empirik tadqiqotlar, bu hamkorlikning turli shakllari va uning farzand tarbiyasiga qanday ijobiy ta'sir ko'rsatishi haqida muhim ma'lumotlar taqdim etadi.

O'zbekistonning turli hududlarida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim muassasasi va oilaning o'zaro hamkorligi bolalarning o'qishdagi muvaffaqiyatlarini sezilarli darajada oshiradi. Misol uchun, Karimova Rning 2018-yilda Samarqand viloyatidagi bir nechta maktablarda o'tkazilgan tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning ota-onalari bilan maktabda doimiy uchrashuvlar o'tkazish orqali ularning bilim darajasi ancha yuqori bo'lgan deb ta'kidlagan.

Yusupova M. Toshkent shahridagi umumta'lim maktablarida empirik tadqiqot o'tkazgan va quyidagi xulosani bergan: oilaning ta'lim jarayoniga faolligi o'quvchilarning intellektual rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Uning tadqiqotiga ko'ra, ota-onalari o'qituvchilar bilan hamkorlikda o'quvchilarning bilim olish jarayonida faol ishtirok etgan bolalar, o'z bilimlarini yaxshilashda, testlar va sinovlardan yuqori natijalar ko'rsatgan deb aytib o'tgan.

O'zbekistonda farzand tarbiyasiga oid bir nechta ijtimoiy tadqiqotlar va loyihalar amalga oshirilgan. Masalan, o'quvchilarni oilaviy va mahallaviy hamkorlik asosida tarbiyalashga qaratilgan "Mahalla tarbiyasi" loyihasi o'zining samaradorligini namoyish etdi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oila va mahalla o'rtasida o'rnatilgan yaxshi aloqalar farzandning axloqiy va ma'naviy jihatdan rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mahallalararo hamkorlik oila va ta'lim muassasalarining farzand tarbiyasidagi o'rni va ahamiyatini kuchaytiradi. O'zaro aloqalar, uch tomonlama hamkorlik (oilata'lim muassasasi-mahalla) asosida o'quvchilarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishi tezlashadi va barqaror bo'ladi.

Farzand tarbiyasida oila, ta'lim muassasalari va mahallaning o'zaro hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Har bir muassasa o'z vazifalarini samarali bajarishi, bir-birini qo'llab-quvvatlashi va to'g'ri yo'nalishda hamkorlik qilishi lozim. Ushbu jarayonlarning uyg'unligini ta'minlash uchun oila, ta'lim tizimi va mahallaning o'zaro samarali aloqalarini rivojlantirish zarur.

Takliflar:

- Oila, ta'lim muassasalari va mahalla o'rtasida muntazam seminarlar va treninglar tashkil etilish va olib borilishii kerak.

- Mahallada ta'lim sifatini nazorat qilish va uni yaxshilashga qaratilgan ijtimoiy loyihalar tashkil etilishi lozim.

- Ta'lim muassasalarida oilaviy tarbiya kurslarini o'tkazish, ota-onalar va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash kerak.

O'ylaymizki, takliflarimiz farzand tarbiyasida oila, ta'lim muassasasi va mahallaning hamkorlikda ishlashiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. “Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz.” - T.: O'zbekiston, 2017.
2. O'zbekiston Respublikasi 1993-yil “Oila, mahalla va ta'lim muassasasi hamkorligi konsepsiyasi”.
3. Ibragimova M. (2024). MAHALLA VA UNING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O'RNI. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11282805>
4. Kamolova A., Ergasheva G. Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o'rganishning o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari. *Science and Education*, 3(12), 590-592.
5. Karimova R. *O'zbekiston ta'lim tizimida oila va ta'lim muassasalarining o'rni*. T.: 2015.
6. Munavvarov A. *Oila pedagogikasi*. T-1994y.
7. Nizamov Sh. *Uzluksiz ta'lim tizimi: O'zbekiston tajribasi*. T.: O'zbekiston ta'lim muassasalari. 2020.
8. Yusupova, M. (2017). *Mahallaning farzand tarbiyasidagi roli va ahamiyati*. T.: Jamiyat va taraqqiyot nashriyoti, 2017.